

1 Transcripción

2 - C: Bueno, estoy realizando mi máster en Ciencias de la educación en la Universidad de Aix-Marsella
3 en Francia, estoy en mi segundo año y estoy trabajando el tema del desarrollo sostenible y la
4 Cooperación Internacional en los programas de licenciatura en educación. Partiendo ya con el
5 cuestionario, sobre este tema, ¿qué piensas tú sobre el desarrollo sostenible y la cooperación
6 Internacional?

7 - S: O sea, el desarrollo sostenible está vinculado un poco con un ejercicio de lo que entendemos
8 como sociedad, igualpo, entender de que todos somos habitantes de un mismo espacio, nos obliga
9 a tener un, un cambio de paradigma, o sea, entendiendo de que lo sostenible no es necesariamente
10 sustentable, o sea, también ahí hay unas, diferenciaciones, que creo que, lo...

11 -C: ¿Qué diferenciaciones hay entre lo sostenible y sustentable?

12 -S: Lo pasa. Es que hace claro, porque lo sustentable, no necesariamente es algo que sea sostenible
13 en el tiempo o viceversa, porque ... sustentable está netamente asociado con los términos
14 ecológicos o con el, en cambio, lo sostenible es algo que te permite mantenerlo en el
15 tiempo. Entonces, dentro de ese sentido, en la primera parte era sobre los ODS y la sobre la política
16 que decías tú.

17 - C: ¿Qué piensas? claro. ¿Qué piensas? ¿Tu primera aproximación al tema y la cooperación
18 Internacional? Son los dos temas.

19 -S: O sea, yo creo que es una bonita declaración, hay que ser súper sincera, o sea todos los que
20 estamos vinculados al ejercicio educativo sí o sí, tenemos que entender de que vivimos en un mundo
21 cooperativo, o sea, tenemos que promover también ese ejercicio y los ODS por último, establecen
22 desde la desde la intencionalidad, una idea de equidad también, o sea, yo creo que tiene que ver
23 también con ese ejercicio de, de un mundo más justo. Si lo he pensado.

24 -C: ¿Y sobre la enseñanza de estos temas en los programas de licenciatura en educación?

25 -S: O sea, mi opinión, si existe.

26 -C: Si existe, o si debiera existir, o...

27 -S: Pasa que si pensamos que hay un ODS que es como específico de nuestra área, que es el cuatro,
28 que es el de educación, que de una u otra manera tenemos que abordarlo, siento que, no hay una
29 conexión real entre lo formativo y lo que busca el ODS porque... eh... habla como de un soporte, un
30 soporte más transgeneracional respecto de lo que entendemos por educación, que, más que para
31 el licenciado en educación o que se desempeña en el. No los veo expresados, si tú me preguntas, no
32 los veo. Siento que los perfiles tampoco buscan un poco ese ejercicio, pero uno los trabaja igual
33 porque responde a políticas y a marcos normativos, entre los cuales se direcciona la educación en
34 el mundo, pues nosotros no estamos ajenos a esos, a esos marcos. Entonces, pero, así como
35 educación sostenible para el siglo, no, yo creo que es como, no, no es algo que esté, por lo menos
36 en los programas de educación, no solamente aquí, yo creo que en general, en general, porque
37 quizás donde son políticas más macro, a lo mejor creemos que desde los espacios micro formativos,

38 como es una asignatura, no tenemos que visualizarlo. Es como cuando en el sistema o no trabaja
39 como con los objetivos fundamentales. Si tú me preguntabas mucho, que tenía harta experiencia
40 de aula y también como gestión externa creo que cuesta mucho como que el profe comprenda,
41 primero comprendamos, me, me incluyo en ese ejercicio de que todo tributa para todos, que tú vas
42 haciendo A, no solamente tributas para esto, sino que estás abordando de manera implícita x
43 elemento. Entonces, creo que nos falta visibilizarlo, sea una matriz, decir, mira, este no sé, cuando
44 tú estás, trabajando como la reflexión en educación sobre equidad, estás apuntándolo a un ODS
45 porque es uno de los principios, pero no está declarado, ¿cachai? entonces por eso te digo que algo
46 que está, está tan definido como desde la política, desde la teoría, que, cuesta como entender, como
47 yo hago ODS en mi colegio.

48 -C: O sea, que ¿tú piensas que quizás los profesores, las profesoras, trabajan los objetivos de manera
49 implícita?

50 - S: O sea, yo creo que en algún momento tendrían que, tendríamos que haberlo escuchado. Yo he
51 conocido programa en colegios, donde los ODS son parte de los perfiles, de los proyectos
52 educativos, por ejemplo.

53 -C: En los colegios.

54 -S: En los colegios. Y a nivel universitario, no he tenido la experiencia docente, ha estado vinculada
55 aquí, pero he tenido, por ejemplo, relación con otra Universidad y tampoco está como declarado,
56 porque los ODS no es algo que uno diga, oye, sí, son del 2000, son, o sea, perdón, son del 2020,
57 son de, ¿hace cuántos años? No sé, deben tener.

58 -C: 2015 está esta agenda, pero vienen de los objetivos milenarios, Objetivos de Desarrollo
59 milenario que vienen del 2000.

60 - S: Yo creo que se empezaron a hacer como visibles en el, en el en el vocabulario, en el
61 vocabulario se empezaron a hacer visibles porque uno empezó a ver las marcas y, como todos,
62 podemos tributar a ese ejercicio, pero no ha bajado, cómo a...

63 - C: ¿Por qué crees que no ha bajado?

64 -S: Es que la política no es clara po.

65 -C: La política no es clara, ok. ¿Una cuestión de la política nacional?

66 -S: Claro, porque si nosotros pensamos ya nuestro marco normativo, nuestras leyes, claro...eh...
67 nuestras leyes, eh... Debiesen ser específica porque esta agenda es como más transversal, pero es
68 tan transversal, porque nosotros estamos adscritos a la ONU, cierto, ya estamos adscritos porque
69 somos participantes, eso debiese inmediatamente surgir un área de decir, oiga, necesitamos
70 vincularnos de alguna manera. Porque desarrollar estos objetivos, eh, no solamente implica buenos
71 deseos, necesitamos o se necesita Recursos Humanos, recursos, capital, infraestructura, entre otras,
72 y desafortunadamente si no está definido como una exigencia, no lo van a hacer en general. O sea,
73 si a mí me dijeran, sabes que, tú tienes que trabajar el ODS cuatro, yo te aseguro que si nosotros
74 tuviésemos un instrumento que lo incluyera en algún punto, sería mucho más consciente y creo que
75 todavía no hemos avanzado, a la, a la orgánica o a la definición de que no necesitamos políticas para

76 poder hacer ciertas cosas, o sea, como que el marco normativo es eso, son normas, son ideas, pero
77 estrategia o visibilizar esas acciones debiesen ser parte de lo que significa como el ser sujeto, o sea,
78 eso.

79 -C: Claro, porque en cuánto a la política, en Chile existe la..., creo que es una mesa, no recuerdo bien
80 el nombre, pero que está formada por diversos ministerios, que es para asesorar al Presidente o a
81 la Presidenta de la República en la implementación de la Agenda 2030 en el país. Y bueno, si uno ve
82 el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, hay guías para el docente, hay material en esa
83 página, hay material. Entonces, claro, la política entiendo de que, porque, o sea, la política está,
84 claro, en la política se promueve este tema, ahora. ¿Tú crees que hay una responsabilidad de los
85 pro...?

86 -S: Lo que pasa es que tú me dices, claro, la política existe, existe, pero ¿cómo existe? Cómo existe,
87 por ejemplo, si uno mira los programas de estudio, que es la, son los decretos, la normativa del
88 aprendizaje, en la actualidad. Están como, no está descrito de manera específica, entonces, aun
89 cuando estén los más recursos, etcétera, el profesor se va a mediar y va normar, por lo que la política
90 le exige, el decreto le exige. El decreto de OA o de, de Objetivos. ¿Cuándo empieza, por ejemplo,
91 hablarse de esta agenda? Hay que pensar que la última actualización curricular finaliza a presión en
92 el 2017, 2018, con tercero y cuarto medio, y por eso ingresa en Ciencias de la ciudadanía, por
93 ejemplo.

94 - C: ¿Ingresa en Ciencias de la ciudadanía la agenda?

95 -S: No como el, el uso del concepto de los ODS como algo más específico, pero desconozco si el
96 currículum ha sido como focalizado solo a eso, o se menciona como temática, desconozco. Sé que
97 está presente, porque yo lo he conversado con mis compañeros del magíster, por ejemplo, que
98 hacen ciencia de la ciudadanía para el desarrollo de los ODS, o para promover. Sobre todo, porque
99 no solamente está el de educación, como que es parte de la sociedad, sino que también hay otros
100 criterios que están vinculados, como el uso de la agua y cosas así, que ahí se puede trabajar de
101 manera más específica, pero, como algo que yo diga, oye, si todos los colegios o todas las carreras
102 de educación, no...

103 -C: No, no está presente.

104 -S: No.

105 - C: ¿Y a nivel de la docencia, tú crees que los profesores y las profesoras tienen los conocimientos
106 y las competencias para trabajar estos temas?

107 -S: No, no porque de partida los ODS tienen distintas áreas, entonces primero es difícil el poder
108 propender a desarrollarlos todos en todas las áreas, porque hay unos que me imagino que están
109 vinculados, eh, a la salud, etcétera, o sea... no los recuerdo todos, como 30 y 6, ¿no?

110 -C: 17

111

112 -S: 17. Yo me acuerdo de el del agua, mira, imagínate, ni siquiera me acuerdo de los nombres
113 específicos. Y yo me acuerdo haber ido algunas charlas sobre esa temática cuando estábamos, por
114 ejemplo, cuando yo trabajaba en la AT que nos, eh, que íbamos a algunas reuniones, pero era como
115 bueno, esto va a tributar a esto porque así vamos a disminuir la, el analfabetismo, y eso es una de
116 las herramientas, de los elementos de los ODS, por ejemplo, esa era como la lógica, como esto para
117 esto, pero no al revés, que esto especifique a esto y si en algo tan transversal como es la educación,
118 yo te aseguro que pensando solo en eso, no todos tenemos las competencias, porque yo ni siquiera
119 a nivel personal lo recuerdo, he visto video, etcétera. pero, así como la declaración sé que hice,
120 como tampoco recuerdo como la definición y sé que había muchos otros más. Entonces, me imagino
121 que también debe estar asociadas a áreas de la sociedad específica, entonces yo no me voy a meter
122 en salud, pero sí puedo tributar al ODS de salud, por ejemplo, yo no voy a, no sé..., siento que...

123 - C: Claro, hay una definición base de lo que es el desarrollo sostenible, que es asegurar las
124 necesidades actuales de la población sin comprometer a las futuras generaciones, para que
125 produzcan ellos mismos la satisfacción de sus necesidades. Y también claro, lo que es la educación
126 para el desarrollo sustentable que busca la transformación personal y colectiva para alcanzar estos
127 objetivos.

128 - S: Exacto

129 C: Entonces, claro, si bien es cierto, nosotros vamos a estar... no somos especialistas en salud, no
130 somos especialista en ciencias de la tierra, pero, desde la definición de la educación que es la
131 transformación personal y colectiva, quizás...

132 -S: Sipo, o sea de manera tangencial se aborda, sí, me imagino que cuando uno piensa como en esta
133 política respecto de, sostener este espacio, este planeta, que es el único que tenemos, lo hacemos
134 también pensando en que no somos espacios aislados, sino que tenemos que cooperar y colaborar,
135 pero, me cuesta todavía visibilizar, por ejemplo, políticas o inclusive directrices, así como dices tú
136 existe un manual para la educación sustentable, eh, eh, en cien..., no sé, en el Ministerio de Ciencia,
137 de Ciencias, por ejemplo. Ya, pero que esté ahí, no significa que el profe llegue ahí y lo implementa
138 po, entonces ahí falta todo un ejercicio, como dices tú de qué tan capacitado estoy yo para ese, esa
139 promoción. Y yo me atrevería a preguntar respecto de si hacemos una encuesta, así como, ¿qué tan
140 involucrado estoy, inclusive, con el mismo ejercicio de mi ODS? que debería ser el 4, ¿cachai?,
141 entonces, que eso también podría ser porque quizás parte de la promoción o no promoción tiene
142 que ver con el que sí yo creo o no creo en esta agenda también, ahí también hay, hay concepciones
143 personales, si todos creyesen en eso, como política, se normaría o sé, no sé si mandataria o se
144 invitaría porque va a depender un poco de cómo quieras convocar, hay que, esté, explícito, hay
145 universidades que lo trabajan explícitamente, eh... Me imagino que deben existir instituciones que
146 lo colocan. Yo he visto en algunas instituciones, mira, nos movemos, esto es nuestro compromiso,
147 etcétera, y pucha y cómo conocer esas prácticas entre tiempo y espacio y también en el recurso,
148 entonces, si hay algunos que son, como dices tú, si entendemos que el de la educación, por supuesto
149 que va a mover, a todos los demás, me, a lo mejor falta formación en específico sobre cómo poder
150 hacerlo.

151 -C: Claro, claro, ¿y eso tú crees que la autoridad, los cuerpos directivos, tienen las competencias o
152 los conocimientos para tratar estos temas?

153

154 -S: Pucha es que, yo nunca me he movido en el plano de gestión como, percé, conozco equipos de
155 gestión y las prioridades no estaba, no están en estos temas. Lo que yo te puedo decir de lo que yo
156 conozco, por supuesto, eh, porque el sistema, además, está como vinculado, como a otro tipo de
157 evidencia, entonces, por eso te digo, si esto no es algo que el profesor, que yo creo que tampoco
158 hay conciencia al respecto del impacto, no nos preocupamos de esto, y, ¡Debiésemos preocuparnos!
159 Entonces, eso significa que todo debería ser, pero, por ejemplo, si uno, si uno mira los programas
160 de formación de posgrado, ninguno vincula los ODS, y se supone que todos deberíamos producir
161 conocimiento en esa, en ese espacio, nunca he visto, por ejemplo, un curso que diga... (ya ahora no
162 voy a decir nunca, nunca). No recuerdo haber visto un curso o algún proceso formativo que esté
163 vinculado directamente con el desarrollo de los ODS, ¿cachai? Entonces, si no hay un espacio
164 formativo que lo declare, es difícil también pensar que uno podría como ir desarrollando manera
165 autónoma. Ahora, lo que no significa que debe existir, por supuesto, comunidades, quizás, aquellas
166 comunidades que están vinculadas, no sé, en su proyecto educativo como el sello ambiental, claro,
167 lo hacen porque quizás están vinculados a, a una conciencia sobre eso, pero me cuesta como
168 visualizar.

169 -C: Y a nivel curricular. ¿Qué piensas sobre el currículum ecológico? ¿Te dice algo?

170 -S: Ya lo que pasa es que yo tengo ahí, un conflicto, un conflicto, disciplinar respecto del currículum
171 ecológico, porque, eh, de partida, que entendemos por ecología. ¿Qué entendemos por ecología?
172 Porque yo, como profesora de ciencias naturales, creo que no debiese yo tener un currículum en
173 específico para un área, un área de la de la naturaleza, o sea, si entendemos de ecología como el
174 estudio de los ecosistemas, entre otras cosas, ahora, ¿cómo entendemos ecología? Esté, porque es
175 lo mismo que me dicen, es como del currículum ambiente, como el currículum de la educación
176 ambiental, se supone que por qué, o sea, dentro de las concepciones de las Ciencias Naturales, la
177 ecología es parte de las Ciencias de las Ciencias Naturales, ¿cachai? entonces es inexistente, se
178 supone.

179 -C: ¿Se supone o es así?

180 -S: Se supone, porque todo va a depender de como yo me posicioné dentro del área en la ciencia,
181 porque ya dejamos los conceptos de que las ciencias son solamente física, química y biología,
182 porque entraría, por ejemplo, historia de la ciencia, por ejemplo, dentro del área de aprendizaje de
183 la naturaleza de la ciencia, el inclusive, cómo se constituye el conocimiento, no sé para mí...Y tiene
184 que ver con una apreciación personal también respecto de cómo yo visualizo, por ejemplo, la
185 ecología dentro de mi formación y como yo, impacto también en ese ejercicio, porque el currículum
186 ecológico ¿está vinculado con conocimientos que son conceptuales sobre ecología?, ¿sobre
187 actitudes frente a la a los ecosistemas?, o sea, yo \$\$\$GLW, y eso es parte del currículo de Ciencias
188 Naturales. No necesito un espacio extra para hacerlo.

189 -C: Perfecto, o sea, tú ves la ecología dentro de las Ciencias Naturales, como profesora de Ciencias
190 Naturales, perfecto ¿y otro nombre, currículum verde, no te suena?

191 - S: No

192 -C: Perfecto. ¿y sobre la internacionalización del currículum?, ¿tienes alguna opinión o...?

193 -S: Cuando hablamos de Internet, internacionalización del currículum ¿estamos hablando de un
194 proceso formativo que sea como estandarizado?

195 -C: Te pregunto qué te dice a ti.

196 -S: Es que para mí es como ¿es como que mi currículum?, ¿así como mis procesos de aprendizaje?
197 o ¿la organización respecto de lo que debo aprender sea como internacional, eso es lo que se me
198 imagina, así como que si estoy estudiando Ciencias Naturales aquí significa lo mismo en otra parte?

199 -C: Es posible o puede ser, no sé, yo pienso currículum, internacionalización del currículum, que es
200 lo que se aprende acá se pueda adaptar a lo que se aprende allá, no necesariamente que sea lo
201 mismo, compartir experiencias de una perspectiva internacional, con miradas locales hacia
202 internacional. Depende, eso me interesa saber, porque hay diferentes aproximaciones.

203 - S: Exacto. Ya por eso, es que yo, lo pensé, como eso que te estoy... porque si estamos pensando
204 como en tu definición de lo que yo aprendo aquí, lo pueda utilizar allá, eh, quizás me estoy
205 reduciendo a una dimensión del currículum, eh, esta definición de la selección de lo que yo debo
206 aprender respecto de algún, alguna referencia o ¿estamos hablando de esta posibilidad de adaptar
207 los aprendizajes en función de las demandas de la Sociedad?

208 - C: Te pongo un ejemplo.

209 -S: Si.

210 -C: Que viene de la, mi revista de literatura. Leí un artículo, que hablaba del glocal currículum, ¿te
211 suena a algo el glocal currículum?

212 -S: O sea, me imagino un currículo contextualizado, que esté como vinculado al espacio, al espacio
213 en el que se rodea ese proceso formativo.

214 -C: Va claro, va por ahí, eh, básicamente lo que hacían en esta investigación, era, bueno, el glocal
215 currículum que da paso a la glocal classroom, que es lo global y lo local al mismo tiempo, donde
216 realizaban proyectos educativos de cooperación internacional, ponían en contacto a estudiantes,
217 ví casos de Bolivia e Italia, Estados Unidos, Alemania, de Rusia y China.

218 - S: Y bajo una lógica de un aprendizaje en concreto, se trabajaba como procesos formativos, eh,
219 experiencia, por ejemplo, ¿con alguna temática en particular?

220 -C: Con una temática en común, donde se enviaban a, no sé, vayan a sacar fotografías de los
221 principales problemas a sus barrios y después los compartimos aquí, desde una perspectiva local,
222 pero armando la mira...

223 - S: Con la posibilidad de poder ir armando como está, lo que pasa es que ahí tendríamos que, como
224 primero, hacer el o lo que podríamos también pensar respecto de, la selección del currículum, o sea,
225 por ejemplo, si el currículum me imagino que hay algunos preceptos que son internacionales
226 curricularmente. Y que son quizá aquellos aprendizajes que están como súper estandarizados. Yo
227 no estoy hablando de conceptos principalmente, pero estoy hablando de desde la

228 tridimensionalidad del aprendizaje. Entonces, si fuese así, yo podría claro, pensar que ya hay ciertas
229 temáticas que son en currículum internacional, pues todos ven números todo, todos ven
230 estructuras, todos ven seres vivos, ¿cachay?, entonces si yo lo pienso claro ahí cierto currículum que
231 ya está internacionalizado, pero desde esta lógica como de poder tomar tus aprendizajes y poder
232 transferirlos o poder socializarlo, no sé si eso yo lo asociaría con un currículum como internacional
233 o internacionalización del curriculum, tendría que ver, quizás que pensar, conceptualizar un, una
234 mayor idea. Pero claro, o sea, si el ODS es transversal, por supuesto que se puede trabajar de manera
235 internacional.

236 -C: Claro, por ejemplo, hay un ODS, que creo que es el 17, que el objetivo es formar alianzas para
237 cumplir los objetivos, y la formación de alianzas es a nivel internacional, entonces.

238 -S: Claro, exacto, lo que pasa es que el concepto quizás tiene que ver un poco con cómo se
239 dimensiona el currículum en sí mismo, porque si es así, todos los currículums podríamos pensar que
240 tienen una parte ya internacionalizada y también van a tener una parte local, obviamente, entonces,
241 si la internacionalización no tiene que ver con los saberes, sino que tiene que ver con las
242 metodologías o las experiencias, claro que eso se tendría más sentido.

243 -C: Perfecto, bueno, la Agenda 2030, veo que la conoces, tienes bastantes nociones, ¿tú crees que
244 esta agenda se puede utilizar cómo guía para realizar los procesos de innovación curricular?, ¿Que
245 los procesos de innovación curricular debiesen basarse en la Agenda 2030?

246 -S: O sea, es que, si pensamos un poco que los Objetivos de Desarrollo sustentable también son una
247 lógica de concepción respecto de cómo va a ser en la sociedad, sería ilógico decir que no. Porque en
248 algún momento, y yo si mal no recuerdo, el, una de las ideas de esta agenda tenía que ver como con
249 ejercicio respecto de cómo los futuros profesionales tienen que dar respuesta a estas, a estos
250 requerimientos. Entonces, pensar en un proceso de innovación sin estas políticas, yo no podría
251 pensar en los procesos de innovación, sino consideraran estas políticas, ¿cachai? Porque es como
252 cerrar los ojos y decir pucha, el profesional solo se va mover en Chile es falso, va a llegar a una
253 empresa donde esta...porque, yo no sé si creo que de repente todos sabemos, o conocemos esta
254 agenda, pero quizás los niveles de compromiso con los cuales nosotros movilizamos nuestras
255 políticas internas no están tan, no están tan visualizados respecto a ellos. Y como que los miramos
256 así, como lejos, no mira. Las grandes empresas tienen que hacerse cargo de la educación, la política
257 y que es lo mismo, que estamos conversando. Pero claro, los procesos de innovación debiesen ser
258 conscientes de al menos entender de que ese, ese profesional o ese futuro profesional que se está
259 formando, se va a formar primero a una sociedad que no conoce, por lo tanto, para un mundo que
260 no conocemos, entonces. Si eso fuese quizás, claro, esos objetivos que uno dice oye, son 15 años,
261 bueno, son 15 años que ya nos quedan 7 no más po. Y la pregunta es ¿qué tanto hemos avanzado?
262 O sea, vendimos el agua, ¿me entiendes, o no?

263 -C: Tú dices un mundo que no conocemos porque ¿no somos capaces de predecir lo que va a pasar
264 en 3 años más, en un futuro...?

265 -S: Porque no sabemos qué va a pasar en 7 años más po, ¿cachay? Osea, sabemos que el agua se
266 está acabando, ¿y qué estamos haciendo? seguimos gastando el agua, entonces, sabemos que
267 tenemos que formar alianza y formar alianza no es algo que esté vinculado como para las empresas
268 y cosas así, las alianzas son este tipo de cosas, es por eso te digo que es cambiar como un paradigma
269 igual respecto de cómo yo visualizo mi espacio, eh, mi profesión respecto de los demás po, entonces

270 claro, quizá el de educación es súper palpable porque es como el que más entre comillas, pero todos
271 los otros son importantes, entonces, yo pienso en un perfil que también debiese, por ejemplo, en
272 una carrera que no sea educación, yo me pregunto, ¿mirarán también el perfil de educación, o sea,
273 como lo del objetivo cuatro hay vínculo? O sea, si nosotros pedimos, ¿estamos hablando de
274 innovación en todas las carreras, o estamos hablando de innovación en educación?

275 -C: En general primero, y también en educación.

276 -S: O sea, me imagino que el perfil, eh, ¿sabes que? yo ahora que digo el ejercicio, yo conozco el
277 perfil de física, yo hice mi tesis en pedagogía en biología, acá en la UPLA, y te puedo asegurar que
278 no habla de ODS, por eso te digo, porque me acuerdo de haber hecho eso. Tampoco haberlo visto
279 en los programas, por ejemplo. Mi temática de búsqueda era otra cosa también. Eh, y sipo,
280 deberíamos estar también porque me imagino que los objetivos deben tener descriptores, formas,
281 medios de poder lograrlo, eh, y como nosotros tributamos a eso, a esa a esos elementos. Tampoco
282 recuerdo haber visto en algún documento del Ministerio, así como ODS educación, no he visto si
283 hay algún documento así, pero claro que deberíamos apuntar a hacer solo hacia esos elementos,
284 como te digo, no sabemos qué va a pasar en 7, 10, 15 años más. Ellos, además están, se están
285 formando para hacer profesionales, eh, cuyo desempeño va impactar en múltiples generaciones. La
286 otra vez un profe me decía que un profesor impacta en al menos 1000 personas, por lo bajo, con 10
287 años de ejercicio, entonces por eso...

288 -C: Es muy importante, o sea, la formación que tienen los profesores, qué es lo que hacen. Es muy
289 importante por este impacto que dices tú, 1000 personas, imagínate.

290 -S: Sí, porque mira, piensa en un ejercicio, por ejemplo, yo tengo clase, hago clase durante 10 años
291 e hice, eh, 11 cursos. Yo tenía en un colegio, trabajé 5 años. Cada curso de 45 estudiantes, de
292 Santiago, sí, yo soy de Santiago originalmente y me viene a acá cuando empecé a trabajar acá. Y
293 claro, entonces todo, y se imagínate que todos nosotros promoviéramos como esta conciencia,
294 porque a lo mejor ni siquiera vamos a lograr a movilizar acciones en concreto, pero, por último, que
295 exista la conciencia de que tiene que haber una agenda y que el problema está también en que
296 claro, yo la puedo movilizar, pero yo la hago desde mí, etcétera. ¿Pero y si de repente veo que la
297 política o las políticas o las acciones de las autoridades se mueven en sentido contrario a eso?, yo
298 también me lo cuestiono, para que lo estoy haciendo, creo yo.

299 -C: Claro, claro. Otra pregunta. Hablando de la cooperación internacional. ¿Tú, si tuvieses que elegir
300 algunas regiones del mundo, del planeta, con qué regiones realizarías proyectos educativos? De
301 cooperación internacional y de desarrollo sostenible.

302 -S: Pues yo trabajaría primero a nivel a nivel regional, creo que, como continente. Eh, tenemos
303 además una, una agenda que, que tenemos que revitalizar. Entonces, en región yo trabajaría
304 primero a nivel local, es decir, entendiendo de que aun así el continente yo no es local, pero lo
305 entendemos como un espacio local, como mi primer círculo. Y ya después, yo creo que...

306 -C: ¿Qué continente? Para precisar.

307 O sea, yo hablo de América completa, América de Norte a Sur, del norte, centro, América en general.
308 Creo que en la medida en que también nosotros nos reconozcamos como distintas posibilidades,

309 porque claro, nuestra gente..., nosotros podemos ver en nuestro mismo continente distintas
310 aplicaciones de la política o de estos objetivos y también con intencionalidades distintas. Por
311 ejemplo, nosotros miramos con resquemor, por ejemplo, las cifras en África, etcétera. Pero hay que
312 ir a mirar aquí arriba, no más, aquí a al sector 5 de playa ancha y chachar que, cachai o yo, que vivía
313 ahí. Yo toda mi vida profesional la trabajé siempre en colegio, en poblaciones por lo mismo, porque
314 también yo siento que uno tiene que vincularse de manera concreta con esta, con estos
315 requerimientos y por eso yo siento que si queremos como sostener nuestro continente tenemos
316 que unirnos como continente y eso también significa hacer los llamados de atención a la otra parte
317 del continente, que es América del Norte principalmente y principalmente Estados Unidos. Respecto
318 de cómo ellos ven estos ODS en todo el continente porque es cosa de mirar también que esto si
319 tiene una declaración y una búsqueda, eh, transversal, también hay un requerimiento y también
320 hay una mirada económica respecto de cómo estos ODS se van implementando, sino también
321 miraríamos, por ejemplo, cómo estamos tratando las aguas o cómo estamos tratando los recursos,
322 los recursos naturales. Y cuando uno escucha como política, así como no, nos interesa Sudamérica,
323 porque Chile tiene litio y porque Venezuela tiene petróleo, ¿y porque entonces? Chuta los ODS, por
324 ahí nomás están pasando, ¿cachay? Entonces. Eso, y eso ya tiene que ver también con una
325 apreciación personal respecto de eso. Y si yo pienso como en otras partes, creo que quizás hay que
326 mirar un poco lo positivo y lo negativo. Creo que todas las comunidades tienen, creo que están
327 tratando o que están intencionado este, este desarrollo de cooperación. No, no hace falta como ir
328 a mirar a las grandes potencias tampoco, que también, de repente, insisto, pueden ser
329 preconceptos, pueden ser ideas preconcebidas mías también respecto de cómo miro la
330 cooperación, pero, que, por ejemplo, por qué cuando yo voy a cooperar a, a una parte lo hago como
331 un misionado, por ejemplo, no sé, la cooperación internacional, si no es a través de ejercicios
332 estatales, los demás son todos a través de cómo opciones de misiones y cosas así, ¿cachai? entonces
333 yo pienso en mis posibilidades, ir a hacer un intercambio a Sudáfrica para conocer el sistema de
334 Sudáfrica educativo, pucha, difícil, me encantaría ir a hacerlo, yo he tenido la oportunidad de ir a
335 conocer otros sistemas educativos por un tema personal, ¿cachai?...

336 -C: Pero te encantaría, pues esta pregunta es sin límites, no viéndolo realista

337 -S: Sí, pero por supuesto.

338 -C: Por eso, o sea, ¿con qué regiones del mundo?, me dijiste, viene de América y después...

339 -S: América y después, ¿cómo se llama? creo que, porque va depender también de tu área de
340 interés. Mi área, que es la ciencia, yo siento que se trabajan, puede ser un punto mucho más común
341 de poder trabajar la cooperación internacional, porque todos miran el, el recurso natural u otros,
342 miran la naturaleza de maneras distinta también, entonces yo tengo la oportunidad, además de que
343 he tenido oportunidad en la vida, de poder viajar, entonces me ha permitido conocer otros sistemas
344 que no tienen nada de plata, pero que tienen una lógica de sistema distinto.

345 -C: O sea, África. ¿Es la otra la región, no?

346 Claro, sí, yo África, quizá un poco a mí me gustaría conocer, eh, porque, los países que, que yo o
347 las zonas que yo tengo son países que reciben los ODS de manera distinta a como los vería, por
348 ejemplo, Europa.

349

350 -C: ¿En qué países ha estado?

351 Por ejemplo, pude conocer Cuba y, y el sistema educativo cubano es distinto al nuestro y tiene
352 mucho que entregarnos, pero ¿por qué no lo entregan? Porque hay un cerco político, porque,
353 entonces yo tuve que ir yo a pagarme mi pasantía, por ejemplo, ¿cachai? O, etcétera. Entonces, y lo
354 mismo pues, el acceso también a estas cooperaciones de repente no es tan, no son tan buenos, no
355 son tan de fácil, de fácil literalmente de fácil acceso, entonces. Porque hay, es interesante saber ya,
356 por ejemplo, como no sé porque uno siempre piensa como en Finlandia, en países como ya mucho
357 más, con un capital cultural que quizás tiene más avanzada estas políticas porque han hecho una
358 comprensión, pero todos tienen que haber empezado de algún punto, entonces. Porque esos países
359 están tan intencionados, por ejemplo, en nuestro continente. Ahí hay una agenda igual.

360 -C: ¿Una agenda económica?

361 -S: Extractiva, principalmente.

362 -C: Y que va en contradicción con los ODS.

363 -S: ¡Exacto!, es por eso te digo que a mí me parece una, por ejemplo, yo cuando paso en, en Santiago,
364 pasa es que uno pasa en, algunas partes una ve y dice: ¡en esta empresa promovemos el uso
365 eficiente de agua!, ya porque reciclamos, por ejemplo, ya me parece súper bien, pero un pequeño
366 acto no significa nada si tenemos zonas como Petorca que están sin agua po, ¿cachai? entonces, por
367 eso te digo, es una, era una declaración de, es una declaración de buena voluntad, he leído por ahí,
368 sobre los ODS, he escuchado charlas sobre eso.

369 -C: ¡Ah interesante!

370 -S: Eh, sí, porque es, es como eso, o sea, si se contradice, ¿cómo el sentido de que la política avanza
371 hacia eso? Y tomas decisiones políticas que son contrarias a esto. Entonces, es como la
372 Incongruencia, entonces, pucha me estás pidiendo trabajar en la educación como igualitaria de
373 acceso, que todos tenemos derecho a una educación a lo largo de la vida y, no hay políticas de
374 educación en x sentido, no hay políticas de educación vinculadas con el desarrollo de, las
375 trayectorias formativas, por ejemplo, no hay políticas de educación respecto del aprendizaje de vida,
376 no hay nada de eso.

377 -C: ¿O sea, que tú piensas que la Agenda 2030, estos objetivos son necesarios, pero al mismo
378 tiempo contradictorios?

379 -S: O sea, son necesarios, totalmente de acuerdo, porque si no nos fijamos puntos comunes cada
380 uno haría lo que quiere. Pero en la actualidad cada uno está haciendo lo que quiere. De ahí se
381 produce la contradicción, pues sí, no hay que mirar tan lejos, creo.

382 -C: ¿A nivel político? ¿A nivel de decisiones?

383 -S: Sí pues, pero es que, a nivel político, a nivel político, querámoslo o no, la política o el sistema es
384 quien regula muchos de los elementos de nuestra vida y con buenos deseos tampoco se logran las
385 cosas. O sea, si tú quieres, insisto, tú quieres desarrollar, tienes que pensar en, okey para esto, ¿qué

386 vamos a necesitar? Ya, que todas las empresas estén en, que todas las empresas, yo hablo de
387 estatales y públicas, no hablo de ningún puesto, que todos miremos esto de esa manera ya ¿y
388 cuando nos juntamos a conversar? Si estamos entre 5, si solo asesoramos, pero si uno quiere normar
389 en cosas tan simple como el derecho al agua. Y las contradicciones ahí son caballas, entonces. Por
390 esto te digo yo, de repente lo siento como una declaración de hacia allá, ese es nuestro norte,
391 tenemos que mirar hacia allá, el mundo se va a acabar, literal, si no hacemos nada, porque por eso
392 nacen, para pensar en un poco en cómo poder hacer, comunión entre, entre todas las sociedades,
393 con pensamientos distintos, entre otras cosas. ¿Pero y qué política?, eh, por ejemplo, ¿cómo la ONU
394 norma que Chile esté cumpliendo los ODS? Oye, y que se cumplan en la misma envergadura en que
395 los cumple Estados Unidos.

396 -C: Claro. Y pensando en los facilitadores y los obstaculizadores para implementar la sustentabilidad
397 en los programas de licenciatura en educación, ¿Cuáles crees tú que son los principales facilitadores
398 y obstaculizadores?

399 -S: Mira, a ver, yo creo que los facilitadores que tenemos para poder pensar en un ejercicio de
400 implementación tiene que ver también con las individualidades, o sea, encontrar un grupo que sea
401 capaz de poder reflexionar. De partida que le interese esta temática va a estar en la medida en que
402 generemos estos espacios, entonces siempre en ese ejercicio de la, la educación entre comillas, ha
403 estado como, tratando de ir a la vanguardia de distintos procesos, entonces es un gran facilitador
404 porque tenemos una adaptabilidad que claramente la sociedad nos va demandando, entonces es
405 parte de, es parte de lo que la sociedad está exigiendo. Y además a nosotros nos exige el
406 compromiso, quizás de poder visualizarlos. El que existan estos procesos como de innovación, las
407 comisiones, o sea, son temáticas que cualquiera podría tomar y decir: bueno, okay, miremos como
408 nosotros estamos haciendo. No tenemos por qué esperar de la normativa, porque siempre está la
409 capacidad autonomía del sujeto de decir: oye, sabes que esto me importa, y a mí me importa tanto
410 que ellos lo quiero expresar en mi curso. Entonces ahí tenemos una libertad, que viene de la
411 autonomía, entre otras cosas. Las posibilidades de el que también tiene que ver en cómo yo me, me
412 identifico con este, con esta temática. Y obviamente, pensando también proyectivamente en
413 nuestro rol, eso también debería ser un facilitador, nuestro rol profesional es formar personas,
414 cierto, con todos los conceptos que uno le pueda agregar, así que sea como competente para la
415 vida, que sea un aprendiz de vida, que sea social, integral, con todos esos preceptos y todo eso es
416 pensar en el futuro, en un desarrollo sostenible. El problema está en que quizás nosotros
417 necesitamos y ahí donde está el obstaculizador, que estamos tan acostumbrados a trabajar en
418 función de un precepto respecto de la educación, seguimos pensando en un paradigma
419 academicista, cuando ya lo academicismo, paró, hace, 30 años, pues. Y todavía, entonces eso es un
420 efecto obstaculizador, que el cambio paradigmático no ha sido transversal. ¿Dónde tiene que
421 empezar? Bueno, ahí nos preguntamos. ¿En la formación de formadores, sería la Universidad, pero
422 cuántas generaciones van a pasar para que lleguemos a la Universidad a transformarnos? Entonces
423 ahí tendríamos que pensar en sí de manera sistemática, en todos los, todos los espacios que generan
424 educación, porque estamos hablando solamente además de espacios formales, ¿cacháis? entonces.
425 Eso creo que también puede ser un, unos, obstaculizador respecto de que, nadie puede ir a meterse,
426 o, nadie se va a ir a meter a la sala de clases del profe "a" que no está de acuerdo con los ODS,
427 entonces, ¿necesitamos normar para eso?, quizás eso tendría que ser también, estamos
428 acostumbrados a funcionar en base a la norma, a la, a un marco, ya, me muevo en esto porque el
429 currículum dice esto, ya, si el, el currículum no declara, ¿qué tenemos que trabajar para los ODS?
430 Pero sí los menciona en muchas de las actualizaciones, por ejemplo, cuando pasó el tema de la
431 pandemia, ¿cierto?, una necesidad de también, creo que hay 1 ODS que tiene que ver como con el

432 trato, que se da entre las personas, como mundo, mundo dialógico, un mundo en paz algo así,
433 educar en paz.

434 -C: Ah, sí, sí, la la paz, la justicia, la equidad.

435 -S: La paz y la justicia. Oye esos preceptos existen en la educación desde que yo estoy chiquitita y
436 me imagino que en otros preceptos también entonces. Tengo, ahí estaba la duda, pues ¿necesito
437 que me normen para hacer algo o yo tengo que hacerlo de manera autónoma? Ahí, en esa
438 transición, es también un facilitador, o sea un obstaculizador, porque si no hay un mediador o un
439 modelador, entonces claro, eso podría ser también un, un facilitador, el conocer experiencias,
440 ¿cachai?, que esa intención, entonces ahí el sistema tiene que cambiar en varias cosas.

441 -C: Es la última pregunta. Sugerencias que puedas tener para la implementación de estos temas.

442 - S: Mira, a ver, yo creo que el ejercicio primero siempre va a ser la socialización. Es decir,
443 necesitamos un ejercicio, un discurso más preciso de cómo nosotros, desde nuestro rol, que además
444 está asociado a uno específico, podemos construir ese, o podemos aportar. Porque quizás, como
445 dices tú, a lo mejor estamos haciendo cosas, muchas cosas y no lo estamos visualizando. Entonces
446 no tenemos conciencia de que estamos abordando, por ejemplo, el tomar decisiones como, hacer
447 o no hacer la clase, ¿tributa o no tributa?, me preguntaría claro, pensamos en eso, también tributa
448 a la justicia también, por ejemplo, lo que conversábamos con la profe recién, hablar de las
449 emociones también tributan, entonces, ¿qué son los ODS? Primero, socializarlo porque yo haría una
450 encuesta y creo que como te digo, yo el que he tenido más énfasis tiene que ver con el cuatro,
451 porque lo he trabajado en, en muchas capacitaciones, como la necesidad del cambio paradigmático,
452 entender uno de que nosotros estamos formando personas para una sociedad que no sabemos
453 cómo va a ser en el futuro y que necesitan las herramientas ahora, entonces eso tiene que ver con
454 puntos socializar. Segundo, creo que dialogar respecto de tomar una postura, es decir, ya nosotros
455 vamos a trabajar en este, entendiendo de lo que significa trabajar en este punto y como además
456 también, tributamos al otro, entonces eso también tiene que ver en, en decretar, en declarar, no
457 normar, sino declarar, porque si seguimos con la lógica de que la política me lo pide, entonces, si la
458 política no lo pide, ¿no lo voy a hacer? y la, las necesidades son reales, no porque la política lo dice.
459 Y quizás como ahí, en ese espacio súper importante, el poder, el poder ver, eh, algo que funcione al
460 ejercicio exitoso como pequeños cambios tributan y cuáles son los beneficios también, en el sentido
461 de que no tienen por qué ser beneficios monetarios, pero no sé, puede hacer pequeñas acciones.
462 Yo pienso en los colegios, sobre todo entendiendo que el Colegio es un espacio en el cual los
463 chiquillos pasan muchos años de su vida. Entender de que el Colegio, es una pequeña sociedad. Y
464 podríamos pensar en nuestros propios ODS en el colegio, por ejemplo, como dices tú, conocer
465 buenas experiencias, hacer alianzas, cómo está conocer qué está haciendo la política o cómo están
466 haciendo la política en otros lados, eh, y cómo eso permea en los distintos niveles. Y es que entender
467 de que tú no tienes que ser un gran organismo para poder aportar a esta definición o a esta
468 concreción. Que era un poco lo que se, era un poco cuando yo leía, como el otro texto como de la
469 UNESCO, el de la Educación para el siglo 21, ese el de la habilidad, la educación es un tesoro y, un
470 discurso así tan bonito, y pucha, no tenemos las políticas para apuntar a eso, ahora tampoco
471 tenemos las políticas para apuntar a eso, pero eso no significa que nosotros como un país no
472 hayamos, no estemos haciendo cosas y que no existan chilenas, chilenos, chilenos, que estén
473 trabajando en esa, en esas líneas, que los consideran como algo importante, porque lo voy a
474 escuchar o porque le interesa, porque, a lo mejor la gente está interesada y no sabe cómo hacerlo,
475 y se mueven siempre los mismos círculos y quizá esas empresas que los declaran que sí los trabajan

476 tienen un asesor que los pueda acompañar, cosas así, porque a lo mejor tiene que ver con la
477 socialización, vuelvo a insistir, que creo que eso tiene que ver. Un ejemplo, pensar en un currículum
478 verde, en realidad ¿es cómo qué? ¿qué significa eso? ¿significa una mediación a una adecuación
479 metodológica?, ¿significa el repensar el aprendizaje?, ¿significa el ser consciente de que tenemos
480 que apagar las luces? porque todo eso podría caer en ese concepto, entonces quizás también tiene
481 que ver con el ponernos de acuerdo, de acuerdo respecto de lo que vamos a comprender.

482 -C: ¿algo más que agregar?

483 - S: No, y perdón...

484 -C: Bueno, muchas gracias profesora, fue muy interesante.

485 -S: Oye, perdón por la extensión, perdón, por la extensión.